

УДК 619:616.995.132.6

ПАРАЗИТЫ ОВЕЦ ХРЕБТА КАРАТАУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДИКИХ КОПЫТНЫХ

БЕРКИНБАЙ ОМАРХАН

Главный научный сотрудник лаборатории паразитологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. г. Алматы, Казахстан.

КАЗАКБАЕВ КАЛМУРАТ МОМЫНКУЛУЛЫ

Ассоциированный профессор кафедры стандартизации и ветеринарной медицины Международного Таразского университета имени Шерхана Муртазы, г. Тараз, Республика Казахстан.

ОМАРОВ БАЙЖАН БАЙМУХАНБЕТОВИЧ

Старший научный сотрудник лаборатории паразитологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. г. Алматы, Казахстан.

БАЙМУХАНБЕТОВ ЕРКЕГАЛИ БАЙЖАНОВИЧ

Младший научный сотрудник лаборатории паразитологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. г. Алматы, Казахстан.

***Аннотация** В статье представлены данные исследований кишечных паразитов овец в государственном природном заказнике «Жуалы-Карашат» КГУ «Жуалынское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» Жамбылской области. На территории Жамбылской области у овец обнаружено 68 видов паразитов. Из них 7 видов простейших не участвуют в паразитарном обмене между овцами и дикими животными. Среди гельминтов также присутствуют специфичные виды, не участвующие в этом обмене: 17 из 48 видов нематод. Таким образом, 25 видов паразитов не участвуют в обмене между дикими копытными и овцами. Остальные 44 видов образуют паразитарный обмен между этими видами животных.*

***Ключевые слова:** овца, архар, сибирский горный козел, косуля, простейшие, трематоды, цестоды, нематоды.*

Введение. Каратау – горный хребет на юге Казахстана, является северо-западным отрогом Тянь-Шаня. Он простирается от Таласского Алатау до Чуйской долины. С юго-запада его омывает долина реки Сырдарья, а с северо-востока – долина реки Талас. Хребет охватывает территории Туркестанской и Жамбылской областей, а его крайняя западная часть расположена в Кызылординской области.

Паразитологические исследования животных в регионе проводились в прошлом веке. С тех пор технологии ведения животноводства и экология значительно изменились. Однако в современных условиях подобные исследования не проводились.

В прошлом в совхозах и колхозах содержалось около 75-100 тысяч овец, но сейчас в крестьянских хозяйствах их поголовье составляет от 10 до 200 голов. Проблема заключается в том, что крестьяне не меняют пастбища, что увеличивает риск заражения животных паразитами. Архары, сибирские косули и сибирские горные козлы, обитающие в государственном природном заказнике «Жуалы-Карашат» КГУ «Жуалынское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» Жамбылской области, часто пересекают территории крестьянских хозяйств.

На хребте Каратау в государственном природном заказнике «Жуалы-Карашат», овцы и дикие копытные не исследовались на наличие эндопаразитов.

Первым исследователем кокцидий овец в Жамбылской области был профессор С.К. Сванбаев [1]. 65 лет назад он зарегистрировал у овец 4 вида эймерий: *Eimeria faurei*, *E. ovinoidalis*, *E. parva* и *E. intricata*. Позднее, через 55 лет, этот список был дополнен Б. Бекбаевым, О. Беркинбаевым [2] и другими исследователями [3] тремя новыми видами: *E. ahsata*, *E. crandallis* и *E. ovina*.

Первым исследователем гельминтов животных был академик К.И. Скрябин [4]. Согласно сводкам В.И. Кузнецова [5], у овец Жамбылской области паразитируют 58 видов гельминтов (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Паразиты у овец в Жамбылской области и в государственном природном заказнике «Жуалы-Карашат»

Виды паразитов	По литературным данным	По собственным данным
1	2	3
<i>Eimeria ahsata</i> Honess, 1942	1, 2, 3	+
<i>E. crandallis</i> Honess, 1942	1, 2, 3	+
<i>E. faurei</i> (Moussu et Marotel, 1902) Martin, 1909	1, 2, 3	+
<i>E. intricata</i> Spiegl, 1925	1, 2, 3	+
<i>E. ovina</i> Levine et Ivens, 1970	1, 2, 3	+
<i>E. ovinoidalis</i> Levine, 1961	1, 2, 3	+
<i>E. parva</i> Kotlan, Mocsy et Vajda, 1920	1, 2, 3	+
<i>Dicrocoelium lanceatum</i> Stiles et Hassall, 1896	4,5	
<i>Eurytrema pancreaticum</i> (Janson, 1889) Looss, 1907	3, 4	
<i>Fasciola hepatica</i> Linnaeus, 1758	4,5	
<i>Liorchis scotiae</i> (Wilmott, 1950) Velichko, 1966	5	
<i>Echinococcus granulosus</i> (Batsch, 1786), larvae	4,5	
<i>Avitellina centripunctata</i> (Rivolta, 1874) Gough, 1911	3,5	
<i>Moniezia benedeni</i> (Moniez, 1879) Blanchard, 1891	4,5	
<i>M. expansa</i> (Rudolphi, 1810) Blanchard, 1891	4,5	+
<i>Multiceps multiceps</i> (Leske, 1780), larvae	4,5	
<i>M. skrjabini</i> Popov, 1937, larvae	3,5	
<i>Taenia hydatigena</i> (Pallas, 1776), larvae	4,5	
<i>T. ovis</i> Cobbold, 1869, larvae	3,5	
<i>Thysaniezia giardi</i> (Moniez, 1879)	4,5	
<i>Bunostomum trigonocephalum</i> (Rudolphi, 1808) Railliet, 1902	4,5	
<i>Chabertia ovina</i> (Fabricius, 1788) Railliet et Henry, 1909	4,5	
<i>Cystocaulus nigrescens</i> (Railliet et Henry, 1907) Mikacic, 1939	3,5	
<i>Dictyocaulus filaria</i> (Rudolphi, 1809) Railliet et Henry, 1907	4,5	
<i>Gongylonema pulchrum</i> Molin, 1837	4,5	
<i>G. verrucosum</i> (Giles, 1892)	3,5	
<i>Haemonchus contortus</i> (Rudolphi, 1803) Cobbold, 1898	4,5	+
<i>Marshallagia marshalli</i> (Ransom, 1907) Orloff, 1933	3,5	
<i>M. mongolica</i> Schumakovitsch, 1938	3,5	
<i>Muellerius capillaries</i> (Mueller, 1889) Cameron, 1927	4	

<i>Nematodirella longissimespiculata</i> (Romanowitsch, 1915) Skrjabin et Schikhobalova, 1952	3,5	
<i>Nematodirus abnormalis</i> May, 1920	3,5	
<i>N. archari</i> Sokolova, 1948	3,5	
<i>N. dogieli</i> Sokolova, 1948	5	
<i>N. filicollis</i> (Rudolphi, 1802) Ransom, 1907	5	
<i>N. gazellae</i> Sokolova, 1948	5	
<i>N. mauritanicus</i> Maupas et Seurat, 1912	5	
<i>N. oiratianus</i> Rajevskaia, 1929	5	
<i>N. spathiger</i> (Railliet, 1896) Railliet et Henry, 1909	5	+
<i>Oesophagostomum columbianum</i> (Curtice, 1890) Stossich, 1809	4,5	+
<i>O. venulosum</i> (Rudolphi, 1809) Railliet et Henry, 1913	3,5	
<i>Ostertagia ostertagi</i> (Stiles, 1892) Ransom, 1907	3,5	+
<i>Ostertagiella circumcincta</i> (Stadelmann, 1894) Andreeva, 1957	3,5	
<i>O. dahurica</i> (Orloff, Belova et Gnedina, 1931) Andreeva, 1957	3,5	
<i>O. davtiani</i> (Grigorian, 1951) Andreeva, 1957	3,5	
<i>O. occidentalis</i> (Ransom, 1907) Andreeva, 1957	3,5	
<i>O. orloffi</i> (Sankin, 1930) Andreeva, 1957	3,5	
<i>O. trifida</i> (Guille, Marotel et Panisset, 1911) Andreeva, 1957	3,5	
<i>O. trifurcata</i> (Ransom, 1907) Andreeva, 1957	3,5	
<i>Parabronema skrjabini</i> Rassowska, 1924	3,5	
<i>Protostrongylus rufescens</i> (Leuckart, 1865)	3,5	
<i>P. hobmaieri</i> (Schulz, Orlov et Kutass, 1933) Cameron, 1934	3, 4	
<i>P. kochi</i> (Schulz, Orlov et Kutass, 1933) Chitwood et Chitwood, 1938	4,5	
<i>P. raillieti</i> (Schulz, Orlov et Kutass, 1933) Cameron, 1934	3,5	
<i>Skrjabinema ovis</i> (Skrjabin, 1915) Werestschagin, 1926	3,5	
<i>Skrjabinodera saiga</i> Gnedina et Vsevolodov, 1947	3,5	
<i>Spiculocaulus leuckarti</i> Schulz, Orlov et Kutass, 1933	3,5	
<i>S. orloffi</i> Boev et Murzina, 1948	3,5	
<i>Strongyloides papillosus</i> (Wedl, 1856)	3,5	+
<i>Teladorsagia davtiani</i> Andreeva et Satubaldin, 1954	3,5	
<i>T. kasakhstanica</i> Dikov et Nekipelova, 1962	3,5	
<i>Thelazia rhodesi</i> (Desmarest, 1827)	5	
<i>Trichuris ovis</i> Abildgaard, 1795	4,5	
<i>T. skrjabini</i> (Baskakov, 1924)	3,5	+
<i>Trichostrongylus axei</i> (Cobbold, 1879) Railliet et Henry, 1909	3,5	
<i>T. colubriformis</i> (Giles, 1892)	4,5	
<i>T. probolurus</i> (Railliet, 1896) Looss, 1905	3,5	
<i>Varesstrongylus pneumaticus</i> Bhalero, 1932	3	

Материалы и методы. Сбор материала проводился в 2025 в государственном природном заказнике «Жуалы-Карашат» КГУ «Жуальинское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» Жамбылской области.

Материалом для исследования эймерий и яиц гельминтов служили фекалии, фиксированные в 2,5 % растворе двуххромовокислого калия. Обработку проводили по методу Беркинбая и коллег [6]. Этим методом обследовали 36 овец.

Собранные материалы сразу же помещались в пласмассовые посуды и фиксировались в 2,5 % растворе двуххромовокислого калия. Фекалии тщательно растирали в фарфоровой чашке с 15-20 мл раствором нитрата аммония с плотностью 1,3. Отстаивали 45 минут. Затем с жидкости снимали верхнюю пленку проволочной петлей, наносили на предметное стекло, добавляли капли дистиллированной воды, накрывали покровным стеклом и микроскопировали.

Видовую принадлежность эймерий устанавливали на основании морфологических признаков ооцист (форма, величина, цвет, толщина и строение оболочки, наличие микропиле, полярной шапочки, остаточного тела и светопреломляющих телец), спороцист (форма, величина, наличие остаточного тела и штидовых телец), спорозоитов (форма, величина, наличие светопреломляющих телец) и время споруляции ооцист.

При определении яиц гельминтов учитывали форму, величину, цвет, толщину и строение оболочек; наличие крышечек на одном из полюсов, мирацидий или яйцеклеток с желточником, бугорка или шипа, филаментов у трематод; грушевидного аппарата с онкосферой у цестод; пробочек на полюсах, шаров дробления или личинок в центре у нематод.

Интенсивность заражения определяли подсчетом количества ооцист эймерий и яиц гельминтов в 20 полях зрения микроскопа.

Результаты исследований. В результате исследования фекалий 36 овец, обитающих в государственном природном заказнике «Жуалы-Карашат», были выявлены следующие паразиты: *Eimeria* (*E. ovinoidealis*, *E. ovina*, *E. crandallis*, *E. ahsata*, *E. intricate*, *E. parva*, *E. faurei*), *Moniezia expansa*, *Nematodirus spathiger*, *Haemonchus contortus*, *Trichuris skrjabini*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum columbianum* и *Ostertagia ostertagi* (таблица 2).

Экстенсивность эймерийной инвазии овец составила 41,7 %, а интенсивность – $24,3 \pm 9,6$ ооцист. Данный вид паразита выявлялся в составе смешанных инвазий совместно с родами *Moniezia*, *Haemonchus*, *Trichuris*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia* и *Nematodirus*. В двух случаях паразит регистрировался в виде моноинвазии.

Экстенсивность мониезийной инвазии овец составила 27,8 %; интенсивность – $11,4 \pm 3,6$ яйца. В каждом случае обнаружения данный вид присутствовал в составе смешанной инвазии с *Eimeria*, *Haemonchus*, *Trichuris*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia* и *Nematodirus*. Лишь в одном случае был выявлен в виде моноинвазии.

Экстенсивность нематодирной инвазии овец составила 41,7 %, интенсивность – $10,3 \pm 3,2$ яйца. Данный вид паразита выявлялся преимущественно в составе смешанных инвазий совместно с представителями родов *Eimeria*, *Moniezia*, *Haemonchus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia* и *Trichuris*. В трёх случаях паразит регистрировался в виде моноинвазии.

Экстенсивность гемонхусной инвазии овец составила 25 %, а интенсивность – $13,8 \pm 3,7$ яиц. Паразит был обнаружен только в рамках смешанной инвазии вместе с другими видами: *Eimeria*, *Moniezia*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia* и *Trichuris*.

Экстенсивность трихурисной инвазии овец составила 22,2 %, интенсивность – $14,5 \pm 3,9$ яиц. Паразит был выявлен только в рамках смешанной инвазии с другими видами: *Eimeria*, *Moniezia*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia* и *Haemonchus*.

Экстенсивность стронгилоидной инвазии овец составила 27,8 %, интенсивность – $14,5 \pm 3,9$ яиц. В каждом случае обнаружения данный вид присутствовал в составе смешанной инвазии с *Eimeria*, *Moniezia*, *Nematodirus*, *Haemonchus*, *Trichuris*, *Oesophagostomum* и *Ostertagia*. Лишь в одном случае был выявлен в виде моноинвазии.

Экстенсивность эсфагостомной инвазии овец составила 22,2 %, интенсивность – $5,5 \pm 1,9$ яиц. Паразит был выявлен только в составе смешанной инвазии вместе с другими видами паразитов: *Eimeria*, *Moniezia*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Ostertagia* и *Trichuris*.

Экстенсивность остергийной инвазии овец составила 30,6 %, а интенсивность – $6,9 \pm 1,1$ яиц. Паразит был обнаружен только в составе смешанной инвазии совместно с другими

видами: *Eimeria*, *Moniezia*, *Nematodirus*, *Haemonchus*, *Trichuris*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*.

В результате исследования фекалий 36 овец, обитающих в Каратауском отделении Жуалинского лесхоза Жамбылской области, были выявлены следующие паразиты: *Eimeria ovinoidalis*, *E. crandallis*, *E. ahsata*, *E. parva*, *E. faurei*, *E. ovina*, *E. intricata*, *Moniezia expansa*, *Nematodirus spathiger*, *Haemonchus contortus*, *Trichuris skrjabini*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum columbianum* и *Ostertagia ostertagi*. Все паразиты встречались как в виде моноинвазий, так и в составе смешанных инвазий.

Заключение

Экстенсивность и интенсивность инвазий у всех видов животных низкая и не оказывают существенного влияния на их здоровье.

Таблица 2 – Паразиты овец в государственном природном заказнике «Жуалы-Карашат»

Порядковый номер	<i>Eimeria</i>	<i>Moniezia expansa</i>	<i>Nematodirus spathiger</i>	<i>Haemonchus contortus</i>	<i>Trichuris skrjabini</i>	<i>Strongyloides papillosus</i>	<i>Oesophagostomum columbianum</i>	<i>Ostertagia ostertagi</i>
1	<i>E. ovinoidalis</i> 14	16		18			5	4
2	<i>E. crandallis</i> 11					5		
3			16	5	6			
4	<i>E. ahsata</i> 9							5
5						16		7
6	<i>E. parva</i> 22		7					
7		18			7			
8			19					
9	<i>E. ovinoidalis</i> 27		8	7	17			
10		18	9					
11	<i>E. parva</i> 13							6
12				8		18		
13			6					
14	<i>E. faurei</i> 8			7	6	7		
15						21		5
16						5		
17	<i>E. ovina</i> 35		6					
18		5		20				7
19		8	21			6	7	
20				8	22			
21	<i>E. ovina</i> 18							
22			8					19
23		6						
24	<i>E. intricata</i> 15	8				24		

25		7	7	27				7
26			8				5	5
27	E. ovina 13				20			
28			18					
29			7			5		
30	E. parva 17							5
31		7		24	7			
32	E. ovina 16							
33			8				5	
34	E. ovina 9					4		
35								6
36	E. ovinoida lis 21	21	7		31			
ИИ	24,3±9,6	11,4±3,6	10,3±3,2	13,8±3,7	14,5±3,9	11,1±3,8	5,5±1, 9	6,9±1, 1
ЭИ	41,7	27,8	41,7	25,0	22,2	27,8	22,2	30,6

Эймерии – это паразиты, которые поражают строго определённых хозяев. Например, эймерии овец не могут заражать другие виды копытных животных, включая архаров или сибирских козули. Аналогично, эймерии других копытных не способны заражать овец. Таким образом, между этими видами эймерий не происходит взаимного заражения.

Хотя в настоящее время трематоды у диких копытных и овец в данном исследовании не обнаружены, в прошлом здесь были очаги трематодозов. Овцы и дикие копытные, выпасающиеся в этих местах, могут вновь столкнуться с этими очагами. Заражение трематод происходит через промежуточных хозяев.

Из четырех видов трематод, зарегистрированных у овец в Жамбылской области, дикроцелии (*Dicrocoelium lanceatum*) передаются через муравьев, распространенных по всей территории хребта Каратау. Остальные виды трематод (*Eurytrema pancreaticum*, *Fasciola hepatica* и *Liorchis scotiae*) используют моллюсков в качестве промежуточных хозяев. Моллюски активизируются только весной, поэтому в холодное время года животные не могут заразиться метацеркариями через них.

В данном исследовании не были зарегистрированы нематоды, требующие промежуточных хозяев для своего развития. Однако в прошлом здесь существовали очаги легочных нематодозов, и животные, обитающие в этой местности, могут снова столкнуться с этими паразитами. Например, *Gongylonema pulchrum* и *G. verrucosum* развиваются в теле жуков, *Cystocaulus nigrescens*, *Protostrongylus hobmaieri*, *P. kochi*, *P. raillieti* и *P. rufescens* – в организмах наземных моллюсков, а *Thelazia rhodesi* – в организме мух.

Среди нематод, паразитирующих у овец, можно выделить специфичные виды (*Cystocaulus nigrescens*, *Gongylonema pulchrum*, *G. verrucosum*, *Nematodirus archari*, *N. brevispicularis*, *N. filicollis*, *N. helvetianus*, *Oesophagostomum globoccephalum*, *Ostertagia davtiani*, *O. davtiani*, *Protostrongylus davtiani*, *P. hobmaieri*, *P. kochi*, *P. raillieti*, *Teladorsagia davtiani*, *T. kasakhstanica*, *Trichuris ovis*). Остальные виды паразитируют на других видах копытных животных.

Moniezia expansa, *Nematodirus spathiger* и *Trichuris skrjabini* обнаружены у диких (козуля, архары) и домашних (овцы) животных. Эти виды являются общими паразитами для всех указанных видов животных.

Haemonchus contortus обнаружен у козули, архаров и овец. *Haemonchus contortus* является общим паразитом для домашних и диких копытных животных.

У козули обнаружены *Chabertia ovina* и *Marshallagia marshalli*. Эти виды паразитируют как на диких, так и на домашних парнокопытных.

Остертагии – это специфические паразиты: *Ostertagia gruhneri* поражает оленей, а *Ostertagia ostertagi* – полорогих. Поэтому они не могут заражать друг друга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сванбаев С.К. О зараженности кокцидиями крупного и мелкого рогатого скота в Джамбулской области // Академия наук Казахской ССР. Труды Института зоологии. Том XIV. Издательство Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1960. С. 29-33.
2. Бекбаев Б., Беркинбай О. Жамбыл облысы қойларының эймериялары // Ветеринария ғылымының заманауи теориялық және практикалық мәселелері: ҚазҒЗВИ ғылыми еңбектер жинағы. Т. LXII. – Алматы, 2016. 53-56 беттер.
3. Беркинбай О., Бекбаев Б., Байтурсинов К.К., Асанова Г.Н., Мустафаева А.А. Жамбыл облысы қойларының эндопаразиттері // Қазақстанның биологиялық ғылымдары, 2016. № 3-4. 44-48 беттер.
4. Скрыбин К.И. К характеристике гельминтофауны домашних животных Туркестан: дисс. – Юрьев, 1916. 96 с.
5. Кузнецов В.И. Справочник по профилактике гельминтозов в промышленном овцеводстве. – Алма-Ата: Кайнар, 1980. 176 с.
6. Беркинбай О., Сулейменов М.Ж., Омаров Б.Б., Баймуханбетов Е.Б. Способ исследования фекалий коз // патент № 9459 на полезную модель / МЮ Республики Казахстан РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности». 2024/0422.2.